

IJTIMOYIY-MADANIY KOMPETENSIYANING TIL O'RGANUVCHILAR UCHUN AHAMIYATI

Ihomova Marg'uba Anvarbek qizi

NDPI 2-kurs magistranti

To'xtayeva Q.D.

Ilmiy rahbar: filologiya fanlari nomzodi, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12044170>

Annotatsiya: Bugungi kunda xorijiy tillarni o'rganishga katta ahamiyat qaratilgan. Xususan, ushbu maqolada xorijiy tilni egallashda til o'rganuvchilarining ijtimoiy-madaniy ko'nikmalarining nechog'lik ahamiyat kasb etishi ochiqlab berilgan. Shuningdek, ijtimoiy-madaniy ko'nikma bilan bilan birga kompetensiya tushunchasiga ham izoh berib ketilgan.

Annotation: Today, great importance is attached to learning foreign languages. In particular, in this article, the importance of socio-cultural skills of language learners in acquiring a foreign language is clearly explained. Also, along with socio-cultural skills, the concept of competence has been explained.

Аннотация: Сегодня большое значение придается изучению иностранных языков. В частности, в данной статье четко объяснено значение социокультурных навыков изучающих язык в овладении иностранным языком. Также, наряду с социокультурными навыками, объяснено понятие компетентности.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy-madaniy ko'nikma, kompetensiya

Key words: Socio-cultural competence, competence

Ключевой слова: Социокультурная компетентность, компетентность

Hozirgi kunda mamlakatimizda oliy ta'lim mazmunining sifat kategoriyasini yuqori bosqichga olib chiqish "amalda bo'lajak yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlash tizimini yo'lga qo'yishda barcha oliy ta'lim yo'nalishlari qatorida filologik oliy ta'lim muxitida talabalarga zamonaviy axborot kommunikasiya, pedagogik texnologiyalar, turli yondashuvlar, metodlarni nazariy va amaliy tadqiqotlar natijalariga tayangan holda tadbiriq etish dolzarb ahamiyatga ega" ekanligini ko'rsatmoqda. O'rganilayotgan chet tilini muloqot tili sifatida turli ijtimoiy-madaniy kontekstlarda o'qitish ya'ni amerikalik olim Kler Kramsh tomonidan ilgari surilgan "ijtimoiylashuv yondashuvi" asosida tashkil etish, auditoriya va auditoriyadan tashqari mustaqil ta'lim jarayonida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining sotsiolingvistik kompetentsiyalarini rivojlantirishda innovasion pedagogik

texnologiyalar integrasiyasi ijobiy natijalarga erishishga zamin yaratadi. "Bu yondashuv hozirda madaniyatlararo yondashuv nomi bilan yuritilib, keng ko'lamda amaliyotda joriy etilmoqda" [1]

Ma'lumki, hozirgi chet tili o'qitish metodikasining 21 - asr yondashuvlari va metodlari asosida fan mazmunidan kelib chiqib har bir mavzu uchun turli interfaol pedagogik ta'lim texnologiyalari jumladan, keystadilar, mantiqiy fikrlash va tezkor savol va javoblar, gruxlarda ishlash, taqdimotlar qilish, individual va jamoaviy loyihalar, o'yinlar, rolli o'yinlar, debat va muhokamalar, muammoni echimini izlash, aqliy mushohada, Klaster, vebkvestlar kabi interfaol ta'lim texnologiyalari keng foydalaniladi. "Interfaol (inter-bu o'zaro, act-harakat qilmoq) bilish va kommunikativ faoliyat" [2]

Ijtimoiy-madaniy kompetensiya tushunchasi hozirda bizda fan va ta'lim sohasi uchun yangi tushuncha bo'lib, shu vaqtgacha turli xil ta'riflangan va qo'llangan. Chet tilini o'rganish, milliy madaniyatni o'rganish bilan bog'liq bo'lib, bu faqat o'rganilayotgan tilni o'rganish emas, balki u tilning ona tili bilan gaplashuvchilarning ma'naviy qobiliyatini va istagini tushunishga ham yordam beradi. Bu jamiyatning kommunikativ xulq-atvorining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqdir. Chet tilini o'rganish jarayonida ijtimoiy-madaniy kompetensiya muhim rol o'ynaydi, chunki bu faqat o'rganilayotgan til mamlakat madaniyati bilan tanishish emas, balki talabalar umumiy madaniyatlarini rivojlantirishga ham qo'shimcha hissa qo'shadi, va bu jarayon o'z mamlakatining madaniy qadriyatlari bilan taqqoslash bilan uzviy ravishda amalga oshiriladi. Ijtimoiy-madaniy kompetensiya atamasi ko'p yillar davomida muhokamalarga sabab bo'lib kelgan. Uning eng dastlabki asoschilari sifatida Celce-Marcia, Littlewood, Swain hamda canaleni keltirishimiz mumkin. Shuningdek, Safanova, Juan C, Roman, Hudson, P. Milrud, G.Varabjevlar ham bu ko'nikmaning rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishgan.

Ijtimoiy-madaniy kompetensiya tushunchasiga izoh keltirishdan oldin, u aslida kerak bo'ladigan, qo'llaniladigan til hodisasiga to'xtalsak. Bizga ma'lumki, til bu millatlar hamda xalqlarni birlashtira oladigan muhim vosita sifatida, jamiyat bilan uzviy bog'liq negaki u jamiyatda vujudga keladi, paydo bo'ladi, jamiyatda hayotini yashab o'tadi va jamiyat uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari til jamiyat bilan birgalikda madaniyatlarni shakllantirib, barcha millatlardagi urf-odat, ana'nalarda, to'y marosimlarida namoyon bo'ladi. Ashurova hamda Galiyevani izohlariga ko'ra "til aloqa hamda bilish uchun zarur bo'lgan tushuncha" hisoblanib, biz tildan aloqaning barcha turlarida foydalanamiz: salomlashishda, xabar yozishda, gaplashishda, g'oyalar

almashishda v.ka.z [3]. Til,shuningdek, ma'lumot tashish va to'plash vositasidir hamdir. Tildagi har bir so'z ma'no hamda mazmuni saqlab qoladi va bu ko'plab ma'lumotni o'zida aks ettiradi. Til bu barcha madaniy qadriyatlarni, axloqiy normalarni, jamiyatning ijtimoiy qatlamlarini o'zida akslantiradigan jamiyatni aks ettiruvchi ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Shuning uchun til mavjud ekan, jamiyat ham yashashda davom etadi. Shuningdek, madaniyat aloqa jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Biror jamiyatning tilini o'sha jamiyatning madaniyatini o'rganmasdan turib egallash, bu kimningdir 'fluent fool' holatida bo'lib qolishiga o'xshatsak bo'ladi. 'Fluent fool' bu xorijiy tilda gapira oladigan ammo o'sha tilning ijtimoiy, falsafiy jihatlarini tushunmaydigan holatda ko'r-ko'rona holatda biladigan insonlarga nisbatan qo'llaniladigan ajoyib ibora hisoblanadi [4]. Til va jamiyat o'zaro ajralmas hodisalar bo'lib, biror jamiyat uchun ko'zgu vazifasini bajaradi.

M.Bennetning fikricha, madaniy tafovutlarni anglash bir necha bosqichlarni, jumladan etnosentrik bosqichlarni (o'z etnik hamjamiyati va uning madaniyati haqidagi g'oyalarni markaziy o'rinda to'plash) va etnorelativistik bosqichlarni (madaniy tafovutlar sifatida qabul qilish) o'tadi [5].

Dastlabki bosqichlarda bu farqlar ko'zga tashlanmaydi. O'z madaniyatidan farq qiladigan har qanday narsadan masofani yaratish uchun jismoniy yoki ijtimoiy to'siqlarni o'rnatish mumkin. Keyingi bosqichda boshqa madaniyat dunyoning mumkin bo'lgan qarashlaridan biri sifatida e'tirof etila boshlaydi, madaniyatlararo sezgirlik kuchayadi. Yakuniy bosqichlar dunyoga bir nechta qarashlarning mavjudligini tan olish, xulq-atvor xususiyatlariga hurmatni shakllantirish va qadriyatlar tizimidagi farqlar bilan tavsiflash bilan yakunlanadi.

Shunday qilib, turli madaniyatlar vakillari o'rtasidagi aloqalar jarayonida manfaatlar va qarashlar to'qnashuvi yuzaga keladi, bunda sheriklarning har biri dastlab bu farqlarni anglamaydilar. O'z qarashlarida har biri o'z g'oyalarini ijobiy, normal, ikkinchisining g'oyalarini esa g'ayrioddiy, g'ayritabiiy deb hisoblaydi, buning asosida ijtimoiy-madaniy kompetentsiyani shakllantirish zarurati birinchi o'ringa chiqadi. "Ijtimoiy-madaniy kompetensiya" tushunchasini to'g'ridan-to'g'ri ko'rib chiqishga o'tishdan oldin "kompetentlik" tushunchasini izohlab unga tavsif beraylik. "Kompetensiya" atamasining o'zi "kompetent" so'zidan olingan bo'lib, bilimdon, ma'lum bir sohada yetakchi degan ma'noni anglatadi. Ilmiy adabiyotlarda kompetensiya tushunchasi nafaqat umumiy bilimlarni, balki ma'lum bir ta'sir qilish usulining yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarini to'g'risidagi bilimlarni, va shu bilimlardan amaliy foydalanishdagi

malaka va tajriba darajasini ham o'z ichiga olishi ta'kidlangan. Shaxsning bilimlari u ega bo'lgan potensial, ilmiy va amaliy yuk sifatida ishlaydi, ammo u qo'shimcha omillar tufayli harakatga kelishi mumkin.

Qobiliyatni shakllantirish quyidagi bosqichlarga ajratiladi [6]:

- ongsiz (anglanmagan) qobiliyatsizlik (odam biror narsani bilmasligini yoki qila olmasligini anglamaydi);
- ongli qobiliyatsizlik (aniq kognitiv yoki amaliy muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarning yo'qligi yoki to'liq emasligi haqida xabardorlik mavjud);
- ongli kompetensiya (faoliyatning ushbu turini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar o'zlashtirilgan, ammo ularni amalga oshirish diqqatni jamlashni talab qiladi);
- ongsiz kompetensiya (bir ishni o'ylamasdan muvaffaqiyatli bajarish qobiliyati).

Xulosa

Shunday qilib, kompetensiya nafaqat bilim va tajribani, balki ulardan turli funksiyalarni bajarishda foydalanish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. "Ijtimoiy-madaniy kompetensiya" atamasi turli xil tushunchalarga ega. U shaxsning ijtimoiy-madaniy kontekstida kasbiy muammolarga mas'uliyat bilan yechim topish qobiliyati, shuningdek, aloqa qilayotgan sheriklarning o'z madaniyati va sherigining madaniyatini bilish bo'yicha dialogga asoslangan muloqotga tayyorlik qobiliyati bilan belgilanadi. Ijtimoiy-madaniy kompetensiya shaxsning etnik-madaniy farqlarning mohiyatini tushunishini, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarning rivojlanishini bashorat qilish qobiliyatini, madaniy kelib chiqishi va madaniy munosabatidan qat'i nazar, tengdoshlar va kattalar bilan o'zaro munosabatlarda maqbul xatti-harakatlarni qabul qilishni ta'minlaydi. Talabalarda ijtimoiy-madaniy kompetentsiyani shakllantirish boshqa odamlar bilan muloqot qilishga va axborot bilan ishlashga tayyor va qodir shaxsni shakllantirish uchun umumta'lim maktabining ijtimoiy tartibini hal qilishning zarur shartidir. Shunga ko'ra, uslubiy adabiyotlarni tanlash, ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirishga yo'naltirilgan mos matnlarni tanlash o'quvchilarning ijtimoiy- madaniy kompetensiyasini shakllantirishning hal qiluvchi omili bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abrahmanova M. Innovation texnologiyalar va bilimlarni baxolash. Respulika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami. Toshkent 2017, 4 may. 12-13 bet

2. Ashurova, D.U.& Galiyeva, M.R. (2018) Cognitive Linguistics
3. Milton J. Bennett Understanding the Cultural Dimension of Language 1993, The language teacher, 27
4. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен: учеб. пособие. СПб.: Издательство «СПБКО», 2009. 416 с.
5. Shamuratova G. Chet tilini o'qitishda madaniyatlararo yondashuv //til va adabiyot ta'limi jurnali. 2021 (2) 40-41 betlar
6. Шабалина О.Л., Новосёлова А.А. формирование социокультурной компетентности студентов университета средствами иностранного языка // Молодой ученый. 2017. № 13. С 136-139.

